

28/24

ПРЕПРИНТЫ

О.В. Зайцева

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТОВ
СПЕЦИАЛИСТОВ В КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАХ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ В
КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРАХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Зайцева О.В., старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра
развития образования_Дирекции научно-технологического и цифрового развития ВШГУ
РАНХиГС, канд. техн. наук; zaytseva-olv@ranepa.ru

Москва 2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
"RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION" (RANEPA)

ASSESSMENT THE NUMBER OF SPECIALISTS AND IDENTIFYING THEIR
SHORTAGES IN KEY SECTORS FOR RUSSIA'S TECHNOLOGICAL INDEPENDENCE:
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE APPROACHES

Zaytseva O.V., Senior Research Fellow of the Scientific and Educational Center for Educational Development, Higher School of Public Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Ph.D.; zaytseva-olv@ranepa.ru

Moscow 2024

Оглавление

Введение	8
1 Исследование количественных методов оценки численности и структуры специалистов, а также методов определения их текущих и перспективных дефицитов	9
1.1 Методы статистического анализа	9
1.2 Моделирование и прогнозирование	11
1.3. Эконометрические модели	17
1.4. Демографические модели	19
2 Исследование качественных методов оценки численности и структуры специалистов, а также методов определения их текущих и перспективных дефицитов	21
2.1. Интервью и опросы	22
2.2. Фокус-группы	24
2.3. Экспертные оценки	25
2.4. SWOT-анализ	27
3 Сравнительный анализ количественных и качественных методов, рекомендации по их использованию	29
3.1 Преимущества и недостатки количественных методов	29
3.2 Преимущества и недостатки качественных методов	31
3.3 Комбинированный подход оценки	32
3.4. Рекомендации по использованию различных методов	36
Заключение	39
Сокращения, принятые в тексте	41
Список источников	42

Аннотация

Актуальность: В условиях глобальных экономических изменений и технологических вызовов достижение технологической независимости стало стратегической задачей для России. Ключевые отрасли экономики, включая информационные технологии, машиностроение, энергетический сектор, микроэлектронику и др., играют важную роль в укреплении национальной безопасности и конкурентоспособности страны на мировом рынке. Для обеспечения успешного развития этих отраслей необходимы высококвалифицированные специалисты, однако текущий рынок труда сталкивается с проблемой дефицита кадров, что замедляет темпы внедрения инноваций и достижения технологического суверенитета. Оценка численности специалистов и прогнозирование дефицитов в этих секторах являются важными элементами для формирования эффективной кадровой политики и систем подготовки кадров.

Объект исследования: Рынок труда в ключевых секторах для технологической независимости России, включая численность, структуру, а также текущие и перспективные потребности в специалистах.

Предмет исследования: Методы количественной и качественной оценки численности специалистов в ключевых отраслях экономики России и методы выявления их текущих и перспективных дефицитов.

Цель: Обобщение и описание количественных и качественных методов оценки и прогноза численности и структуры специалистов в ключевых секторах экономики России для обеспечения ее технологического суверенитета.

Задачи: Анализ существующих методов количественной и качественной оценки численности специалистов и выявления дефицитов на рынке труда, проведение сравнительного анализа эффективности различных методов оценки кадров в ключевых отраслях для технологической независимости, разработка рекомендаций по применению интегрированных методов для оценки численности и прогнозирования дефицитов специалистов в стратегических секторах.

Методы: Общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, описание; аддитивный метод; метод обобщений, метод поиска информации, методы интеграции и комбинированного анализа, метод сравнительного анализа, метод оценки и верификации данных.

Результаты: Определены ключевые методы оценки численности и структуры специалистов в ключевых секторах для технологической независимости России, выявлены наиболее эффективные подходы для прогнозирования их дефицитов, а также разработаны рекомендации по использованию этих методов для анализа рынка труда в указанных областях.

Выводы: Использование интегрированного подхода, адаптация методов к конкретному контексту, обеспечение валидности данных и регулярный мониторинг являются ключевыми рекомендациями для ученых, занимающихся анализом численности и структуры специалистов, а также выявлением их дефицитов. Вместе взятые, эти рекомендации помогают обеспечить комплексный и глубокий анализ, необходимый для разработки эффективных стратегий и мер государственной политики в области подготовки и занятости кадров, что, в свою очередь, содействует достижению технологической независимости России.

Ключевые слова: Количественные и качественные методы оценки численности специалистов, методы прогнозирования дефицитов специалистов, информационные технологии, методы анализа рынка труда, комбинированный подход для оценки численности специалистов

Коды JEL classification: J01, J11, J21, C10, C50, C80

Abstract

Relevance: In the context of global economic changes and technological challenges, achieving technological independence has become a strategic priority for Russia. Key economic sectors, including information technology, engineering, energy, microelectronics, and biotechnology, play a crucial role in strengthening national security and enhancing the country's competitiveness in the global market. The successful development of these sectors requires highly skilled professionals; however, the current labor market faces a shortage of qualified personnel, which slows down the pace of innovation and hinders the achievement of technological sovereignty. Assessing the number of specialists and forecasting shortages in these sectors are essential for developing effective personnel policies and training systems.

Object of study: The labor market in key sectors critical for Russia's technological independence, including the number, structure, and both current and future demands for specialists.

Subject of research: Quantitative and qualitative methods for assessing the number of specialists in key sectors of the Russian economy and identifying current and future shortages.

Goal: To summarize and describe quantitative and qualitative methods for assessing and forecasting the number and structure of specialists in key sectors of the Russian economy to ensure technological sovereignty.

Objectives: To analyze existing quantitative and qualitative methods for assessing the number of specialists and identifying labor market shortages, to conduct a comparative analysis of the effectiveness of various personnel assessment methods in key sectors for technological independence, and to develop recommendations for using integrated methods to assess the number and forecast shortages of specialists in strategic sectors.

Methods: General logical methods: analysis, synthesis, induction, deduction, description; additive method; method of generalization, information search method, methods of integration and combined analysis, comparative analysis method, data assessment and verification method.

Results: Key methods for assessing the number and structure of specialists in key sectors for Russia's technological independence have been identified, as well as the most effective approaches for forecasting shortages.

Conclusions: Using an integrated approach, adapting methods to a specific context, ensuring data validity, and regular monitoring are key recommendations for scientists involved in analyzing the

number and structure of specialists and identifying their deficits. Taken together, these recommendations help ensure a comprehensive and in-depth analysis necessary for developing effective strategies and public policy measures in the field of training and employment of personnel, which, in turn, contributes to achieving technological independence of Russia.

Key words: Quantitative and qualitative methods for assessing the number of specialists, methods for forecasting specialist shortages, information technology, labor market analysis methods, combined approach for assessing specialist numbers.

JEL classification Codes: J01, J11, J21, C10, C50, C80

Введение

В условиях глобальных вызовов и стремительного технологического развития, обеспечение экономики квалифицированными специалистами в ключевых секторах, таких как информационные технологии, машиностроение, энергетика, микроэлектроника и др. становится одной из важнейших задач государственной политики России. Эти отрасли играют решающую роль в достижении технологической независимости страны, повышая её конкурентоспособность на мировом рынке и способствуя укреплению национальной безопасности.

Современный рынок труда в этих секторах отличается высокой динамичностью и изменчивостью. Новые технологии требуют постоянного обновления знаний и навыков, что создает дополнительные вызовы для системы образования и профессиональной подготовки. В результате наблюдается значительный дисбаланс между спросом на специалистов и их наличием на рынке труда, что замедляет темпы внедрения инноваций и цифровой трансформации.

Несоответствие между потребностями ключевых отраслей и наличием квалифицированных кадров приводит к дефициту специалистов, который негативно влияет на производительность и инновационный потенциал экономики. Для стратегического планирования и принятия управленческих решений важно проводить комплексную оценку численности и структуры специалистов, а также прогнозировать их дефициты на основе количественных и качественных методов.

Данное исследование направлено на решение следующих вопросов. Какие методы наиболее эффективны для оценки численности и структуры специалистов в стратегических секторах? Как можно точно определить текущие и перспективные дефициты кадров? Какие международные подходы используются для решения подобных задач? Ответы на эти вопросы помогут разработать рекомендации для улучшения системы подготовки кадров, адаптации образовательных программ и оптимизации стратегий управления человеческими ресурсами в ключевых секторах экономики России.

Это исследование особенно актуально в условиях постпандемического восстановления и ускоренной цифровизации, когда нехватка квалифицированных специалистов препятствует развитию стратегически важных отраслей.

1 Исследование количественных методов оценки численности и структуры специалистов, а также методов определения их текущих и перспективных дефицитов

Количественные методы оценки численности и структуры специалистов представляют собой набор аналитических инструментов, позволяющих на основе статистических данных и математических моделей формировать объективные и измеримые показатели. Эти методы широко используются для анализа текущего состояния рынка труда, прогнозирования потребностей в специалистах и разработки стратегий управления человеческими ресурсами. В данном разделе рассмотрим основные количественные методы, применяемые для оценки численности и структуры специалистов.

1.1 Методы статистического анализа

Методы статистического анализа являются базовыми инструментами для количественной оценки численности и структуры специалистов, а также определения их текущих и перспективных дефицитов. Эти методы особенно актуальны для целей данного исследования, так как они позволяют системно подходить к анализу рынка труда в ключевых секторах, обеспечивающих технологическую независимость России. С их помощью можно не только собирать и обрабатывать данные о занятости, образовании, профессиональной структуре и других характеристиках рабочей силы, но и учитывать региональные и отраслевые особенности спроса на специалистов.

Методы статистического анализа дают возможность проводить глубокий анализ текущей ситуации на рынке труда, выявлять структурные дефициты в стратегически важных отраслях, а также прогнозировать будущие потребности в кадрах, учитывая факторы технологического развития и глобальной конкурентоспособности. В рамках данного исследования статистический анализ помогает объективно оценить масштабы дефицита специалистов и разработать эффективные рекомендации для кадровой политики, направленной на достижение технологического суверенитета.

В данном разделе рассмотрим основные методы статистического анализа, применяемые для количественной оценки численности и структуры специалистов, а также определения их текущих и перспективных дефицитов, с акцентом на их применение в ключевых секторах экономики.

Дескриптивная статистика

Дескриптивная статистика позволяет описывать и обобщать данные о численности и структуре специалистов с помощью таких показателей, как средние значения, медианы, мода, процентиль, стандартное отклонение и дисперсия. Эти показатели помогают понять распределение специалистов по различным характеристикам, таким как возраст, уровень образования, стаж работы и отраслевая принадлежность.

Евростат (Eurostat)¹ регулярно публикует данные о занятости и профессиональной структуре в странах Европейского Союза², используя дескриптивную статистику для анализа и представления информации. Бюро трудовой статистики США (U.S. Bureau of Labor Statistics)³ использует методы дескриптивной статистики для ежегодного отчета о занятости и зарплатах в различных секторах экономики⁴.

Корреляционный анализ

Корреляционный анализ используется для оценки взаимосвязей между различными переменными, такими как уровень образования и занятость в определенных отраслях, стаж работы и уровень дохода, возраст и вероятность участия в программе профессиональной переподготовки. Корреляционный анализ помогает выявить значимые связи и тренды, которые могут использоваться для прогнозирования и планирования численности и структуры специалистов.

В исследовании OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)⁵ используется корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между уровнем образования и занятостью среди молодежи в странах-членах организации. В национальных исследованиях, таких как ежегодный отчет Росстата (Федеральная служба государственной статистики России)⁶, корреляционный анализ применяется в том числе для оценки влияния различных факторов на занятость и уровень доходов населения.

Регрессионный анализ

Регрессионный анализ позволяет построить модели, которые описывают зависимость численности специалистов от различных факторов, таких как экономические условия, демографические изменения и политические решения. С помощью

¹ <https://ec.europa.eu/eurostat>

² [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment - annual statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics)

³ <https://www.bls.gov/>

⁴ <https://www.bls.gov/ces/>

⁵ <https://www.oecd.org/en.html>

⁶ <https://rosstat.gov.ru/>

регрессионного анализа можно прогнозировать численность специалистов в различных сценариях развития.

Международная организация труда (ILO)⁷ использует регрессионный анализ для разработки моделей занятости и прогнозирования изменений на глобальном рынке труда. В исследовании Национального бюро экономических исследований США (NBER)⁸ регрессионные модели применяются для оценки влияния экономических циклов на численность и структуру специалистов в различных отраслях.

Кластерный анализ

Кластерный анализ позволяет группировать данные о специалистах и выявлять схожие по характеристикам группы, что помогает лучше понять структуру рынка труда и выявить потенциальные дефициты. Этот метод может использоваться для разделения специалистов по уровню квалификации, опыту работы, специализации и другим характеристикам, что позволяет более точно прогнозировать потребности в кадрах и разрабатывать целевые программы обучения и переподготовки.

В качестве пример использования кластерного анализа можно привести работу Никитиной Л. М. и Куркина В. А. [1], где данный статистический метод используется для оценки развития цифровой экономики в регионах России. Авторы применяют различные алгоритмы кластерного анализа (например, k-средних, иерархическую кластеризацию и др.) для группировки регионов России на основе их характеристик в области цифровой экономики. Это позволяет выделить регионы с похожими уровнями развития цифровой экономики. После кластеризации регионы, попавшие в одни и те же кластеры, анализируются для выявления общих характеристик и тенденций. Это помогает понять, какие регионы находятся на передовой развития цифровой экономики, а какие отстают. На основе результатов кластерного анализа исследователи могут разрабатывать рекомендации для региональных властей и государственных органов. Например, регионы, отстающие в развитии цифровой экономики, могут получать целевые рекомендации по улучшению своих показателей на основе успешных стратегий более развитых регионов.

1.2 Моделирование и прогнозирование

Моделирование и прогнозирование являются одними из ключевых количественных методов для оценки численности и структуры специалистов, а также для выявления текущих и перспективных дефицитов. Эти методы особенно актуальны для ключевых

⁷ <https://www.ilo.org/>

⁸ <https://www.nber.org/>

отраслей, таких как энергетическая и авиационная промышленность, где необходимость долгосрочного планирования кадровых ресурсов критически важна для реализации проектов, связанных с технологическим суверенитетом России. Моделирование позволяет создавать сценарии развития рынка труда с учетом различных факторов, таких как технологические изменения, демографические сдвиги и темпы модернизации производства. Прогнозирование, в свою очередь, помогает определить будущие потребности в специалистах, обеспечивая государственные и частные организации данными для разработки стратегий в области занятости и образовательных программ.

Примером успешного применения данных методов является нефтегазовое машиностроение, где использование прогнозных моделей позволяет оценивать потребности в инженерных кадрах с учетом темпов модернизации производства и внедрения инноваций⁹. Эти методы также применимы в медицинской и фармацевтической промышленности, где долгосрочное планирование кадровых ресурсов необходимо для обеспечения технологической независимости в производстве медицинского оборудования и лекарств.

В данном разделе рассмотрим основные методы моделирования и прогнозирования численности специалистов, с акцентом на их применение в стратегически важных отраслях и примеры их практического использования.

Трендовый анализ

Трендовый анализ используется для выявления долговременных тенденций в численности специалистов на основе исторических данных. Этот метод включает в себя анализ временных рядов, позволяющий прогнозировать будущие изменения.

Методы временных рядов являются мощным инструментом для анализа и прогнозирования численности и структуры специалистов в различных отраслях, включая информационные технологии. Методы временных рядов, такие как ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) и SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average), позволяют прогнозировать будущие изменения численности на базе динамических данных за определенное количество лет [2].

Примером использования метода ARIMA для анализа численности специалистов можно привести исследование [3], в котором ARIMA использовалась для прогнозирования изменений на рынке труда в области здравоохранения и других сферах. В частности, эти

⁹<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pe/pdf/Publicaciones/TL/integrated-planning-for-oil-and-gas-Final-web.pdf>

модели помогли предсказать спрос на медицинские услуги на основе временных рядов данных, что актуально и для прогнозирования кадровых потребностей в таких отраслях, как нефтегазовое машиностроение и фармацевтика, учитывая долгосрочные изменения.

Европейский центр развития профессионального обучения (Cedefop)¹⁰ использует методы временных рядов для анализа и прогнозирования потребностей в профессиональных навыках и численности специалистов в различных отраслях, включая ИТ. Cedefop проводит регулярные исследования рынка труда и использует модели временных рядов для анализа данных о занятости и образовательных программах.

В исследовании Cedefop Skills Forecast (Прогноз навыков)¹¹ использовал модели SARIMA для прогнозирования численности ИТ-специалистов в Европе, учитывая изменения в спросе на ИТ-услуги и технологические инновации.

Модели общего равновесия

Модели общего равновесия представляют собой экономические модели, которые анализируют взаимодействие различных рынков и секторов экономики, чтобы достигнуть состояния общего равновесия, где спрос и предложение уравновешены на всех рынках одновременно. Эти модели помогают оценить численность и структуру специалистов, а также выявить текущие и перспективные дефициты на рынке труда, в том числе в сфере информационных технологий и высокотехнологичных отраслях экономики.

Модели общего равновесия исследуют, как изменения в одном секторе экономики влияют на другие сектора. В контексте оценки численности и структуры специалистов, такие модели позволяют анализировать, как изменения в спросе на технологии, изменение в образовательных системах или макроэкономические факторы влияют на рынок труда в целом. Эти модели используют математические уравнения для описания взаимодействий между рынками труда, товарами и услугами, капитала и других экономических переменных.

Типы моделей общего равновесия:

1. Модели общего равновесия общего типа (CGE). Эти модели анализируют комплексные взаимодействия между различными секторами экономики и их влияние на спрос и предложение рабочей силы. Они позволяют оценить, как изменения в экономической политике или внешние шоки могут повлиять на рынок труда.

¹⁰ <https://www.cedefop.europa.eu/en>

¹¹ <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast>

2. Модели общего равновесия в условиях неопределенности. Эти модели учитывают неопределенности и риски, которые могут повлиять на рынок труда. Они позволяют проводить более глубокий анализ потенциальных дефицитов специалистов, учитывая возможные изменения в экономической среде.

Модели общего равновесия обладают значительными преимуществами, такими как возможность комплексного анализа, позволяющая учитывать взаимодействие множества факторов и секторов экономики. Это дает более полное представление о состоянии рынка труда, обеспечивая всесторонний обзор влияния различных переменных на численность и структуру специалистов. Кроме того, модели помогают анализировать воздействие экономических и образовательных политик на рынок труда, что позволяет оценивать последствия изменений в политике и адаптировать стратегии в соответствии с этими изменениями.

Однако, использование моделей общего равновесия сопряжено с определенными недостатками. Во-первых, их разработка может быть сложной и требовать значительных вычислительных ресурсов, что делает процесс моделирования трудоемким и ресурсозатратным. Во-вторых, точность прогнозов, полученных с помощью этих моделей, зависит от качества и полноты исходных данных. Недостаточная точность или неполнота данных может существенно повлиять на достоверность результатов, что требует тщательной проработки данных и методов анализа.

В исследовании, проведенном Национальным бюро экономических исследований (NBER)¹², использовалась модель общего равновесия CGE для анализа влияния технологических изменений на рынок труда. Модель позволила оценить, как внедрение новых технологий и изменений в образовательной системе могут повлиять на потребность в ИТ-специалистах.

ОЕСД использует модели общего равновесия для прогнозирования численности специалистов в контексте глобальных экономических изменений. В частности, модели учитывают влияние технологических инноваций и изменений в международной торговле на рынок труда.

В рамках проекта IMPACT (Integrated Modelling Platform for Agro-economic Commodity and Trade Policy Analysis) используются модели общего равновесия для анализа и прогнозирования численности специалистов в аграрной отрасли, учитывая влияние климатических изменений и торговой политики.

¹² <https://www.nber.org/>

Метод баланса трудовых ресурсов

Метод баланса трудовых ресурсов представляет собой систему анализа и прогнозирования, основанную на сравнении спроса и предложения рабочей силы в различных секторах экономики на уровне региона. Этот метод позволяет оценивать численность и структуру специалистов, а также выявлять текущие и перспективные дефициты на рынке труда. Баланс трудовых ресурсов основывается на данных о трудоустройстве, обучении, миграции рабочей силы и других факторах, влияющих на рынок труда.

Метод баланса трудовых ресурсов обладает несколькими основными особенностями. Он рассматривает текущее и прогнозируемое предложение рабочей силы и его соответствие спросу со стороны работодателей. Этот метод фокусируется на конкретных профессиях и отраслях, что позволяет более точно оценивать потребности в кадрах в отдельных секторах. Важной частью метода является прогнозирование дефицитов и избытков рабочей силы, что помогает выявить проблемы на рынке труда и разрабатывать эффективные образовательные программы и трудовую политику.

Балансовый метод обладает рядом преимуществ и недостатков. К числу преимуществ относится комплексный подход, который позволяет учитывать широкий спектр факторов, влияющих на рынок труда, и обеспечивает более точные прогнозы. Метод также характеризуется интеграцией данных, так как использование разнообразных источников информации, таких как статистика занятости, данные об обучении и трудоустройстве, помогает создать полную картину состояния рынка труда. Кроме того, метод гибок и может адаптироваться к изменениям в экономической ситуации и требованиям рынка.

Среди недостатков можно отметить зависимость от качества данных, поскольку точность прогноза сильно зависит от доступности и качества информации, что может быть ограничено в некоторых регионах. Также стоит учитывать сложность анализа, поскольку потребность в интеграции и обработке большого объема данных может усложнить процесс и потребовать значительных ресурсов.

Для оценки численности специалистов и выявления дефицитов в ключевых секторах для технологической независимости России метод баланса трудовых ресурсов играет важную роль. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) регулярно применяет этот метод для анализа рынка труда, публикуя данные о занятости, безработице, а также спросе и предложении рабочей силы по профессиям¹³. Эти данные позволяют

¹³ https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries

детально оценить текущее состояние рынка труда и прогнозировать потребности в кадрах в стратегически важных отраслях, таких как авиастроение, энергетика и машиностроение.

Высшая школа экономики (ВШЭ) также активно использует метод баланса трудовых ресурсов в масштабных исследованиях. ВШЭ регулярно публикует отчеты о состоянии рынка труда¹⁴, проводя детальный анализ и прогноз потребностей в специалистах на федеральном и региональном уровнях. Это помогает выявить ключевые дефициты кадров и разработать меры по их устранению.

Международные организации, такие как МОТ и ОЭСР, также применяют метод баланса трудовых ресурсов для проведения исследований рынка труда в разных странах. Эти организации используют данный метод для анализа собранных данных, что позволяет им оценивать состояние рынков труда на международном уровне и разрабатывать рекомендации по улучшению трудовой политики.

Метод форсайта и сценарное прогнозирование

Метод форсайта и сценарное прогнозирование являются мощными инструментами для оценки численности и структуры специалистов, а также для определения их текущих и перспективных дефицитов. Эти методы помогают в долгосрочном стратегическом планировании, особенно в быстро развивающихся сферах.

Сценарное прогнозирование – это метод, который фокусируется на создании нескольких возможных сценариев будущего на основе текущих трендов и неопределенностей. Этот метод позволяет рассмотреть различные пути развития событий и их последствия для принятия обоснованных решений.

Основные особенности метода сценарного прогнозирования включают создание сценариев, что предполагает разработку различных альтернативных версий будущего на основе текущих трендов и неопределенностей. Этот метод также включает анализ последствий, который оценивает, как различные сценарии могут повлиять на организацию, отрасль или общество в целом. В качестве инструмента принятия решений сценарное прогнозирование помогает организациям подготовиться к возможным изменениям и разработать стратегии, которые будут эффективны в различных сценариях.

Форсайт – это более широкий метод стратегического прогнозирования, который включает использование сценарного прогнозирования, но также включает другие

¹⁴ <https://www.hse.ru/org/hse/clms/publications>

элементы, такие как экспертные оценки, анализ трендов, и оценку долгосрочных изменений.

Основные особенности метода форсайта включают многофакторный подход, который предполагает анализ различных факторов, таких как технологические, социальные, экономические и экологические тренды. Метод часто требует участия экспертов и заинтересованных сторон для разработки и оценки различных сценариев и трендов. Он также направлен на создание стратегий и рекомендаций для долгосрочного планирования и подготовки к будущим изменениям.

На международном уровне важным примером является программа Европейской комиссии «Horizon 2020»¹⁵, которая применяет метод форсайта для оценки будущих потребностей в квалифицированных специалистах. Проекты программы включают создание сценариев на основе текущих технологических и социально-экономических тенденций, что помогает прогнозировать потребности в специалистах для ключевых отраслей, таких как информационные технологии и машиностроение. Применение таких методов позволяет заранее подготовить образовательные программы и стратегические инициативы для развития кадрового потенциала.

1.3 Эконометрические модели

Эконометрические модели являются одним из ключевых методов для анализа и прогнозирования численности и структуры специалистов в ключевых секторах экономики, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда. Эти модели используют статистические методы и экономические теории для оценки того, как изменения в различных факторах, таких как заработные платы, уровень образования и инвестиции в технологии, влияют на спрос и предложение специалистов.

В контексте анализа рынка труда эконометрические модели позволяют учитывать множество переменных одновременно, включая уровень занятости, заработные платы, производительность и другие макроэкономические факторы. Это делает их особенно полезными для оценки будущих потребностей в специалистах в секторах, критически важных для технологической независимости, таких как ИТ, машиностроение и авиационная промышленность [4,5]. Например, эконометрические модели могут прогнозировать, как

¹⁵ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en

внедрение новых технологий в производственный процесс повлияет на спрос на высококвалифицированные инженерные кадры.

Примером успешного применения этих методов является анализ потребностей в специалистах в авиационной промышленности¹⁶. В данной отрасли эконометрические модели позволяют учитывать влияние как внутренних факторов (технологические инновации и модернизация производства), так и внешних (экономическая политика и международные рынки) на численность специалистов¹⁷. В энергетической промышленности такие модели также помогают прогнозировать дефициты инженерных кадров на основе данных о темпах роста отрасли и потребности в новых технологиях¹⁸. Это особенно важно, так как энергетика является одной из ключевых отраслей, для которой достижение технологического суверенитета критически зависит от квалифицированных специалистов¹⁹.

Среди преимуществ эконометрических моделей можно выделить их способность предоставлять глубокое понимание сложных процессов, что позволяет более точно оценивать и прогнозировать изменения на рынке труда, выявлять дефицитные профессии и разрабатывать рекомендации по образовательным программам и государственной политике в области занятости. Например, в химической промышленности данные методы позволяют оценить, как внедрение новых технологий повлияет на спрос на специалистов с узкоспециализированными навыками.

Однако данные методы требуют качественных данных и значительных вычислительных ресурсов. Например, при недостаточной информации в таких отраслях, как микроэлектроника или специализированное машиностроение, модели могут давать неточные прогнозы. Кроме того, они не всегда могут учесть все неопределенности, связанные с быстрыми изменениями в экономике, что ограничивает точность их результатов.

Эконометрические модели играют важную роль в прогнозировании потребностей в кадрах и разработке стратегий кадровой политики в ключевых секторах для технологического суверенитета России. Они помогают предсказать, какие профессии и навыки будут наиболее востребованы в будущем, и выявить потенциальные дефициты в таких отраслях, как судостроение и фармацевтическая промышленность. Прогнозы,

¹⁶ https://www.faa.gov/data_research/aviation

¹⁷

https://www.icao.int/MID/Documents/2014/Aviation%20Data%20Analyses%20Seminar/8991_Forecasting_en.pdf

¹⁸ <https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023-industrial-electrification-outlook>

¹⁹ <https://www.bcg.com/publications/2023/addressing-the-engineering-talent-shortage>

основанные на этих моделях, могут служить основой для разработки эффективных образовательных программ и стратегий развития человеческих ресурсов.

1.4 Демографические модели

Демографические модели играют важную роль в оценке численности и выявлении дефицитов специалистов, особенно в ключевых секторах для достижения технологической независимости России. Они позволяют анализировать, как изменения в численности и возрастной структуре населения, миграционные потоки и другие демографические факторы влияют на доступность специалистов и потребности в кадрах. Такие модели особенно полезны для прогнозирования долгосрочных изменений на рынке труда в отраслях, связанных с высокими технологиями, как, например, авиационная промышленность, машиностроение, ИТ, и энергетика.

Демографические модели помогают прогнозировать, как старение населения, изменения рождаемости и миграционные процессы могут влиять на рынок труда, особенно в стратегически важных отраслях. В контексте достижения технологической независимости России эти модели позволяют определить потенциальные дефициты кадров в таких секторах, как машиностроение и электроника, где квалификация специалистов критически важна для внедрения новых технологий и поддержки инновационных производств.

Преимущества демографических моделей включают их способность предоставлять долгосрочные прогнозы, основанные на текущих и исторических демографических трендах. Это позволяет организациям и государственным учреждениям планировать кадровые потребности и разрабатывать стратегии для удовлетворения будущих потребностей в рабочей силе. Например, модели могут помочь в оценке, как старение населения или миграция влияют на доступность квалифицированных ИТ-специалистов. Также они могут использоваться для планирования образовательных программ, чтобы подготовить будущих специалистов в соответствии с прогнозируемыми потребностями. Однако у демографических моделей есть и некоторые недостатки. Во-первых, точность прогнозов сильно зависит от качества исходных данных, и любые ошибки или неопределенности в данных могут привести к неточным результатам. Во-вторых, демографические модели могут не учитывать все возможные социальные и экономические изменения, такие как резкие технологические сдвиги или изменения в миграционной политике, которые могут значительно повлиять на рынок труда. Кроме того, долгосрочные прогнозы могут быть менее точными из-за сложности и неопределенности будущих демографических изменений.

Рассмотрим основные демографические модели, которые могут применяться для оценки численности и структуры специалистов в ключевых областях в целях достижения технологической независимости России.

Модели постоянной пропорции. Данные модели предполагают, что возрастная структура и коэффициенты рождаемости, смертности и миграции остаются постоянными в течение времени. Они используются для долгосрочных прогнозов, когда предполагается, что демографические характеристики не изменяются. Эти модели просты в применении, но могут быть менее точными при наличии значительных изменений в демографических трендах.

Модели когортного анализа. В этих моделях учитываются изменения в численности и структуре населения в зависимости от конкретных когорт (групп людей, родившихся в один период времени). Модели когортного анализа позволяют отслеживать изменения в каждой когорте по мере ее старения и могут использоваться для более детального анализа возрастной структуры и прогнозирования будущих потребностей.

Модели жизненного цикла представляют собой тип демографических моделей, которые сосредоточены на анализе изменения численности и структуры населения на различных этапах жизненного цикла индивидов. Эти модели помогают понять, как демографические и экономические процессы влияют на жизненные этапы людей, от рождения до старения и смерти. Модели жизненного цикла используются для прогнозирования и оценки потребностей в рабочей силе, особенно в сфере информационных технологий. Они помогают анализировать, как изменение возрастной структуры населения влияет на доступность квалифицированных специалистов. Например, модели могут прогнозировать, как увеличение числа молодых специалистов будет влиять на спрос на ИТ-кадры, или как старение населения повлияет на пенсионные потребности и доступность рабочей силы в этой сфере. Эти модели также помогают в планировании образовательных программ, ориентированных на удовлетворение будущих потребностей рынка труда, и в разработке политики, направленной на поддержание баланса между спросом и предложением рабочей силы на разных этапах жизненного цикла.

Модели многопериодного роста. В таких моделях учитываются изменения численности населения на нескольких временных этапах. Они используются для прогнозирования динамики численности и структуры населения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Модели многопериодного роста помогают анализировать, как текущие тренды могут измениться в будущем.

Модели переходных матриц. Эти модели используют матрицы переходов для анализа изменений в состоянии населения между различными возрастными группами или

состояниями (например, работающие, неработающие, учащиеся). Они помогают в прогнозировании изменений в численности и структуре рабочей силы, учитывая, как население перемещается между различными состояниями.

Демографические модели активно используются для анализа и прогнозирования потребностей на рынке труда в различных странах и организациях. Например, Исследовательская группа RAND²⁰ применяет демографические модели для оценки влияния старения населения на рынок труда в США. В рамках своих исследований RAND анализирует, как изменения в возрастной структуре населения могут повлиять на спрос на рабочую силу и потребности в профессиональных навыках, включая специалистов в области информационных технологий. Эти данные помогают формировать рекомендации для политики в области занятости и образования. - RAND Corporation - Aging and the Future Workforce

В Центре по изучению трудовой миграции и населения в Оксфорде²¹ используются демографические модели для анализа рынка труда в Великобритании. Исследования фокусируются на том, как миграция и демографические изменения влияют на доступность рабочей силы и потребности в квалифицированных кадрах, включая ИТ-специалистов. Эти модели помогают в разработке стратегий миграционной политики и образовательных программ для удовлетворения будущих потребностей рынка труда.²²

Также Национальный институт демографических исследований (INED) во Франции²³ применяет демографические модели для прогнозирования изменений на рынке труда, включая оценку потребностей в кадрах в разных секторах экономики. Модели INED помогают понять, как изменения в населении, такие как старение и миграция, будут воздействовать на трудовой рынок и потребности в квалифицированных работниках, что важно для планирования социальных и экономических политических мер.

2 Исследование качественных методов оценки численности и структуры специалистов, а также методов определения их текущих и перспективных дефицитов

Применение качественных методов анализа в оценке численности и структуры специалистов является важным дополнением к количественным методам. Эти методы

²⁰ <https://www.rand.org/>

²¹ <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/>

²² <https://www.compas.ox.ac.uk/>

²³ <https://www.ined.fr/en/>

позволяют получить глубокое понимание причин и характеристик дефицитов специалистов, а также выявить качественные аспекты, такие как уровень навыков, профессиональная подготовка и удовлетворенность работодателей. Качественные методы включают интервью, опросы, фокус-группы и другие подходы, которые помогают собрать подробную и контекстуализированную информацию. В данном разделе рассмотрим основные качественные методы и приведем примеры их применения в контексте тематики данного исследования.

2.1 Интервью и опросы

Интервью и опросы являются одними из наиболее распространенных качественных методов, используемых для оценки численности и структуры специалистов. Эти методы позволяют собрать информацию напрямую от ключевых участников рынка труда, включая работодателей, работников, образовательные учреждения и экспертов в отрасли.

Интервью предоставляют возможность проведения глубинного анализа мнений и опыта респондентов. Этот метод позволяет задавать открытые вопросы и получать развернутые ответы, что помогает выявить скрытые проблемы и нюансы, не учитываемые в количественных исследованиях.

Опросы являются эффективным методом для сбора большого объема данных от различных групп респондентов. Они позволяют получить структурированную информацию о мнениях, опыте и потребностях участников рынка труда.

Интервью и опросы имеют свои преимущества и недостатки в контексте оценки состояния рынка труда и прогнозирования потребностей в кадрах.

Преимущества включают актуальность и конкретность данных, поскольку эти методы позволяют собирать информацию о текущих потребностях и тенденциях на рынке труда. Это особенно важно в сфере информационных технологий, где требования к навыкам и технологии быстро меняются. Интервью и опросы также предоставляют гибкость в сборе данных, позволяя адаптировать методы к различным аспектам рынка труда, будь то оценка потребностей в конкретных навыках или анализ ожиданий работодателей и сотрудников. Кроме того, полуструктурированные и неструктурированные интервью способствуют глубокому пониманию контекста, что позволяет исследователям лучше понять мотивацию, проблемы и потребности респондентов, обеспечивая ценные инсайты для разработки образовательных и кадровых стратегий.

Недостатки включают сложность и затраты на реализацию. Проведение качественных интервью и опросов требует значительных временных и финансовых

ресурсов, включая набор и обучение интервьюеров, разработку вопросов, сбор и анализ данных, что может быть трудоемким процессом. Также существует риск искажения данных, так как респонденты могут давать неточные или искаженные ответы из-за личных предвзятостей или желания угодить исследователю. Это особенно актуально при исследовании чувствительных тем или при необходимости оценки будущих потребностей. Наконец, ограниченная репрезентативность может стать проблемой, если опросы и интервью проводятся с небольшим числом респондентов, что может ограничить обобщаемость результатов.

В сфере информационных технологий интервью и опросы являются неоценимыми инструментами для выявления текущих и будущих потребностей в кадрах. Например, опросы работодателей позволяют собрать информацию о востребованных навыках и квалификациях, что помогает образовательным учреждениям и правительственным организациям адаптировать учебные программы и кадровую политику. Интервью с руководителями ИТ-отделов могут раскрыть тенденции в области технологий, которые требуют специальных навыков, что позволяет предсказывать, какие области ИТ будут нуждаться в новых специалистах.

Опросы работодателей предоставляют ценные данные о текущих потребностях в квалификациях и навыках, необходимых для функционирования ИТ-компаний. Например, опросы, проводимые Высшей школой экономики²⁴ и РАНХиГС²⁵, выявляют актуальные проблемы дефицита специалистов, а также области, требующие дополнительных компетенций и подготовки. Результаты таких опросов позволяют корректировать программы подготовки специалистов, включая внедрение новых дисциплин, ориентированных на развитие цифровых и аналитических навыков.

Кроме того, интервью с руководителями ИТ-отделов крупных компаний помогают не только выявить существующие пробелы в навыках, но и прогнозировать будущие тенденции. Например, исследования Cedefop показывают, что в ближайшие годы в Европе будет наблюдаться высокий спрос на специалистов в области кибербезопасности и искусственного интеллекта [6], что связано с быстрым развитием цифровых технологий. Похожие процессы характерны и для России, где спрос на специалистов с продвинутыми навыками в области машинного обучения, облачных технологий и блокчейна растет. Эти

²⁴ <https://cim.hse.ru/employ>

²⁵

<https://docs.vlgr.ranepa.ru/sveden/document/other/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2022-23.pdf>

данные можно использовать для разработки образовательных программ, а также для создания государственных стратегий по подготовке кадров.

Одним из примеров применения опросов является исследование, проведенное **Cedefop**, которое проанализировало ключевые потребности в цифровых навыках на рынке труда в Европе и предложило рекомендации по их развитию. Опросы работодателей и интервью с ключевыми игроками рынка ИТ были основой для этого анализа [7].

Платформы Headhunter²⁶, Superjob²⁷ и др. регулярно проводят опросы работодателей и сотрудников ИТ-сферы, выявляя наиболее востребованные навыки, уровень подготовки специалистов, а также дефициты на рынке труда. Эти опросы активно используются для корректировки карьерных траекторий и образовательных программ.

Эти методы позволяют не только фиксировать текущие дефициты, но и адаптировать политику в области образования и кадрового планирования, что особенно важно для технологической независимости России в условиях глобальных изменений и цифровой трансформации.

2.2 Фокус-группы

Фокус-группы являются важным качественным методом, который активно используется для оценки состояния рынка труда и прогнозирования потребностей в специалистах. В контексте ключевых секторов, критически важных для технологической независимости России, фокус-группы позволяют глубже понять нюансы дефицитов кадров и выявить ключевые аспекты, связанные с профессиональными навыками и компетенциями.

Фокус-группы предоставляют платформу для открытого обсуждения между работодателями, представителями образовательных учреждений и экспертами рынка труда. Такие обсуждения позволяют выявить как текущие, так и будущие потребности в специалистах, особенно в высокотехнологичных отраслях, таких как информационные технологии, машиностроение и авиастроение. Участники фокус-групп обсуждают новые технологические тренды, их влияние на рынок труда, а также необходимые навыки и квалификации, что дает более детализированную картину потребностей в кадрах, чем стандартные количественные методы.

Преимущества фокус-групп включают возможность получения подробной и качественной информации. В отличие от количественных методов, фокус-группы

²⁶ <https://hh.ru/>

²⁷ <https://www.superjob.ru/>

предоставляют контекстуальные данные и позволяют понять мотивацию и причины поведения участников. Это особенно полезно для выявления сложных и часто неявных потребностей, таких как требования к новым навыкам в ИТ. Фокус-группы также обеспечивают гибкость, позволяя модератору корректировать вопросы и обсуждения в зависимости от реакции участников и выявленных тем.

Недостатки включают потенциальные сложности в интерпретации данных. Дискуссии могут быть субъективными, и результаты могут зависеть от доминирования более активных участников или от влияния модератора. Это может привести к искажению данных и затруднить объективный анализ. Кроме того, фокус-группы требуют значительных ресурсов, таких как организация встреч, привлечение квалифицированных модераторов и анализ качественного контента. Размер группы также может влиять на репрезентативность результатов, поскольку мнения ограниченного числа участников не всегда отражают мнения всей целевой аудитории.

Фокус-группы широко применяются для анализа и прогнозирования кадровых потребностей в высокотехнологичных секторах. Например, Microsoft²⁸ использует такие группы для получения обратной связи от пользователей своих технологий, что помогает адаптировать продукты к рыночным запросам. IBM²⁹ применяет этот метод для понимания изменений в требованиях к ИТ-навыкам и разработки стратегий обучения персонала в условиях динамично развивающегося рынка. Cisco Systems проводит фокус-группы с представителями индустрии и образовательных учреждений для анализа потребностей в новых ИТ-навыках, что помогает улучшать учебные программы и материалы.

Также международные организации, такие как OECD и Британский совет, используют фокус-группы для анализа дефицита специалистов. Например, в проекте «Skills for Jobs»³⁰ OECD организует обсуждения с участниками рынка труда, а LMIC проводит фокус-группы в рамках проекта «Labour Market Forecasts»³¹ для оценки потребностей в специалистах в Канаде.

2.3 Экспертные оценки

Метод экспертных оценок является одним из ключевых инструментов для анализа состояния рынка труда и прогнозирования потребностей в кадрах в стратегически важных

²⁸ <https://www.microsoft.com/en-us/research/>

²⁹ <https://research.ibm.com/>

³⁰ <https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/>

³¹ <https://lmic-cimt.ca/>

секторах экономики, таких как информационные технологии, микроэлектроника, машиностроение и другие направления, критически важные для достижения технологической независимости России. Суть метода заключается в том, что мнения экспертов, обладающих глубокими знаниями и опытом в определённых областях, становятся основой для выявления кадровых дефицитов и определения будущих требований к квалификациям и навыкам специалистов.

Экспертные оценки предоставляют уникальные возможности для анализа, который сложно провести количественными методами, например, через статистические данные. Благодаря опыту и знаниям экспертов можно предсказать будущие тенденции на рынке труда и в технологических секторах, которые еще не проявились в текущих данных. Это особенно важно в тех отраслях, где темпы внедрения новых технологий и глобальных изменений опережают возможность мониторинга через традиционные методы. Например, такие компании, как McKinsey & Company и Forrester Research³², активно используют экспертные оценки для анализа влияния новых технологий на рынок труда и выработки стратегий для подготовки кадров к будущим изменениям.

Важной особенностью данного метода является его гибкость и возможность адаптации под конкретные отрасли. Например, для таких высокотехнологичных секторов, как микроэлектроника или ИТ, экспертные оценки позволяют выявлять потребности в кадрах, которые традиционные методы прогнозирования могут не учитывать. Консультации с ведущими специалистами и руководителями ключевых предприятий, таких как Росатом³³ и Ростех³⁴, помогают определить, какие навыки будут критически важны для поддержания технологической независимости и устойчивого развития страны.

В международной практике также широко применяются экспертные оценки. Исследования OECD в рамках программы Skills for Jobs³⁵ регулярно привлекают экспертов для анализа текущих и перспективных потребностей на рынке труда в странах-членах организации. Эти исследования фокусируются на выявлении дефицитов специалистов в таких секторах, как энергетика и машиностроение, и помогают адаптировать образовательные программы и трудовую политику под новые вызовы.

Кроме того, метод экспертных оценок часто применяется в комбинации с количественными методами для создания более полной картины состояния рынка труда. В России Министерство труда и социальной защиты РФ³⁶ использует этот подход в рамках

³² <https://www.forrester.com/blogs/better-understand-the-tech-labor-market-to-unlock-your-labor-strategy/>

³³ <https://rosatom.ru/index.html>

³⁴ <https://rostec.ru/>

³⁵ https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/data/S4J2022_results.pdf

³⁶ <https://mintrud.gov.ru/>

проекта «Прогноз потребности в кадрах»³⁷³⁸, чтобы дополнить официальную статистику мнениями специалистов и выявить потребности в ключевых секторах экономики, таких как авиационная промышленность и разработка сложных технических систем. Такой интегрированный подход обеспечивает более точное и актуальное понимание потребностей рынка труда.

Опыт Высшей школы экономики также является примером успешного применения метода экспертных оценок для прогнозирования кадровых дефицитов. В рамках проекта «Мониторинг экономики образования»³⁹ привлекаются эксперты из различных отраслей для оценки состояния подготовки кадров и выработки рекомендаций по улучшению системы профессионального образования. Эти исследования особенно актуальны для обеспечения технологической независимости России, так как они позволяют выработать стратегические решения для подготовки кадров в условиях быстрого развития технологий и изменений на глобальных рынках.

2.4 SWOT-анализ

SWOT-анализ представляет собой метод стратегического планирования, который активно используется для оценки состояния рынка труда и прогнозирования потребностей в кадрах, в том числе в ключевых секторах для достижения технологической независимости России. Этот метод позволяет выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, связанные с определённой областью или организацией.

SWOT-анализ включает в себя оценку внутренних ресурсов и преимуществ (сильные стороны), выявление недостатков и ограничений (слабые стороны), определение внешних факторов, которые могут способствовать росту и развитию (возможности), а также анализ рисков и негативных факторов, которые могут повлиять на организацию или сектор (угрозы). В контексте оценки численности специалистов и выявления дефицитов в ключевых секторах, таких как информационные технологии, машиностроение и другие, SWOT-анализ позволяет систематически оценить внутренние ресурсы и потенциал, определить перспективные направления для обучения и развития кадров, а также обнаружить недостаток квалифицированных специалистов и области, где требуется дополнительное улучшение или обучение. Метод также помогает оценить внешние риски,

³⁷

https://portal.22trud.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85

³⁸ <https://mintrud.gov.ru/employment/236>

³⁹ <https://memo.hse.ru/>

такие как изменения в законодательстве, экономическая нестабильность или повышение конкуренции со стороны зарубежных специалистов.

Преимущества SWOT-анализа заключаются в его простоте и универсальности, что позволяет быстро собрать и структурировать информацию и делает метод доступным для различных уровней управления. Он способствует эффективному стратегическому планированию, помогая организациям и секторам понять, как лучше использовать свои ресурсы и адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Однако SWOT-анализ имеет и свои недостатки, такие как субъективность результатов, зависящих от интерпретации и мнений участников анализа, что может привести к упрощению сложных проблем или игнорированию важных факторов. Кроме того, метод часто фокусируется на текущем состоянии и может не учитывать долгосрочные тренды и изменения.

SWOT-анализ применяется в различных отраслях для оценки кадрового потенциала и прогнозирования дефицитов. В авиационной промышленности, например, Boeing и Airbus используют SWOT-анализ для оценки потребностей в кадрах и выявления дефицитов квалифицированных специалистов. Boeing применяет SWOT-анализ для понимания влияния новых технологий и растущего спроса на квалифицированных работников, таких как инженеры и технические специалисты. Сильные стороны компании включают её инновационные разработки и обширные исследовательские ресурсы, в то время как слабые стороны могут быть связаны с проблемами в цепочках поставок и кадровыми дефицитами. Возможности для Boeing связаны с расширением на новые рынки и улучшением производственных процессов, а угрозы включают экономическую нестабильность и конкуренцию с другими мировыми производителями⁴⁰.

В фармацевтической отрасли компании как Pfizer и Novartis также используют SWOT-анализ для оценки рынка труда и прогнозирования дефицитов. Pfizer применяет SWOT-анализ для выявления своих сильных сторон, таких как обширный портфель успешных лекарств и инновационные исследования, а также слабых сторон, таких как зависимость от определённых рынков и сложности с патентами. Возможности включают развитие новых лекарственных средств и расширение на новые рынки, а угрозы — изменения в законодательстве и усиление конкуренции со стороны других фармацевтических компаний⁴¹.

В дополнение к этим примерам, компания Google также применяет SWOT-анализ для управления кадровыми ресурсами в условиях стремительного роста и изменений на рынке технологий. Google анализирует свои сильные стороны, такие как инновационная

⁴⁰ https://s2.q4cdn.com/661678649/files/doc_financials/2023/ar/Boeing-2023-Annual-Report.pdf

⁴¹⁴¹ https://www.pfizer.com/sites/default/files/investors/financial_reports/annual_reports/2023/

культура и мощные ресурсы для исследований, а также выявляет слабые стороны, такие как потенциальные проблемы с привлечением и удержанием высококвалифицированных специалистов. Это позволяет компании оптимизировать свои кадровые стратегии и адаптироваться к быстро меняющемуся рынку⁴².

Также стоит отметить пример Азиатского банка развития (ADB), который использует SWOT-анализ для оценки состояния и перспектив развития рынка труда в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках проекта «Asian Development Outlook»⁴³ ADB проводит SWOT-анализ системы подготовки и занятости специалистов, что позволяет выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Результаты SWOT-анализа используются для разработки рекомендаций по улучшению системы профессиональной подготовки и повышения квалификации работников.

3 Сравнительный анализ количественных и качественных методов, рекомендации по их использованию

В данном разделе проводится сравнительный анализ рассмотренных подходов, оцениваются их преимущества и ограничения, а также даются рекомендации по их эффективному применению. Подобный анализ помогает определить, какие методы лучше всего подходят для конкретных задач и условий, обеспечивая более точную и комплексную оценку кадрового потенциала и потребностей в ключевых секторах для достижения технологической независимости России.

3.1 Преимущества и недостатки количественных методов

Как было отмечено ранее, количественные методы широко применяются в оценке численности и структуры специалистов благодаря их способности обрабатывать большие объемы данных и предоставлять точные числовые оценки. К основным количественным методам относятся статистический анализ, прогнозирование, эконометрические и демографические модели.

Количественные методы, используемые для оценки численности специалистов и выявления дефицитов в ключевых секторах, играют важную роль в аналитических исследованиях, направленных на достижение технологической независимости России. Они позволяют получать точные и обоснованные числовые показатели, что критически важно для разработки прогнозов и формулирования стратегий в области подготовки кадров.

⁴² <https://www.google.com/about/careers/applications/>

⁴³ <https://www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook>

Однако, несмотря на их широкую применимость и высокую точность в ряде аспектов, существуют как преимущества, так и ограничения, которые следует учитывать при использовании данных методов для анализа кадрового потенциала.

К основным преимуществам количественных методов можно отнести следующие:

точность и объективность данных. Количественные методы позволяют получать точные и объективные данные, которые легко поддаются проверке и анализу. Это обеспечивает высокую степень достоверности результатов и позволяет принимать обоснованные решения на основе числовых данных [8];

возможность обработки больших объемов данных. Количественные методы эффективно справляются с большими объемами данных, что позволяет анализировать тенденции и закономерности на макроуровне. Это особенно важно при изучении численности и структуры специалистов в масштабах целых отраслей или регионов [9];

автоматизация и воспроизводимость. Количественные методы часто могут быть автоматизированы, что снижает вероятность ошибок и упрощает процесс повторного анализа. Это позволяет быстро получать обновленные данные и проводить регулярный мониторинг ситуации [10];

стандартизация. Использование количественных методов способствует стандартизации исследований, что облегчает сравнение данных между различными исследованиями и регионами [11].

К основным недостаткам количественных методов можно отнести следующие:

требование больших объемов достоверных данных. Для проведения количественного анализа необходимы значительные объемы достоверных данных, что может быть затруднительно в условиях ограниченного доступа к информации или при низком качестве исходных данных [12]⁴⁴;

ограниченность в учете качественных аспектов. Количественные методы часто не учитывают контекстуальные и качественные аспекты, которые могут иметь существенное значение для понимания проблемы. Это может привести к упрощению анализа и недооценке влияния различных факторов[13]⁴⁵;

сложность интерпретации данных. Результаты количественного анализа могут быть сложны для интерпретации без дополнительного контекстуального

⁴⁴ <https://bscholarly.com/limitations-and-weaknesses-of-quantitative-research/>

⁴⁵ <https://vittana.org/13-pros-and-cons-of-quantitative-research-methods>

анализа, что требует значительных усилий и опыта со стороны исследователей [14].

необходимость в высококвалифицированных специалистах. Проведение количественного анализа требует специальных знаний и навыков, что может ограничивать возможности использования этих методов в условиях ограниченных ресурсов.

3.2 Преимущества и недостатки качественных методов

Качественные методы анализа кадрового потенциала играют важную роль в выявлении скрытых факторов, влияющих на численность и дефицит специалистов в ключевых секторах экономики, критически важных для достижения технологической независимости России. Эти методы включают интервью, опросы, фокус-группы и экспертные оценки, которые позволяют более глубоко и детально изучить причины и последствия дефицита кадров, а также их влияние на экономическое развитие. Несмотря на их очевидные преимущества в контексте детализированного анализа, качественные методы имеют и ряд ограничений, которые необходимо учитывать при их применении.

Преимущества качественных методов:

глубина и контекстуальность анализа. Качественные методы позволяют исследовать проблему в контексте, учитывая множество факторов, которые сложно формализовать. Это способствует получению более полной и глубокой информации, которая может быть упущена при использовании исключительно количественных методов [15];

гибкость методологии. Качественные методы предоставляют исследователям возможность адаптировать подходы и методы в процессе исследования. Это позволяет учитывать новые аспекты и изменяющиеся условия, что способствует более точному и релевантному анализу [16];

возможность учета мнений и опыта участников. Интервью и фокус-группы позволяют получить информацию непосредственно от участников рынка труда, что способствует выявлению субъективных мнений и опыта, которые могут быть полезны для понимания реальных потребностей и проблем [17];

выявление скрытых и неочевидных аспектов. Качественные методы помогают выявить скрытые проблемы и тенденции, которые могут быть

незаметны при использовании количественных методов. Это позволяет более точно определить причины и следствия дефицитов специалистов.

Недостатки качественных методов:

субъективность данных. Качественные методы могут быть подвержены субъективности, как со стороны участников, так и со стороны исследователей. Это может привести к искажению результатов и снижению достоверности выводов [18];

ограниченная репрезентативность. Качественные методы часто основываются на небольших выборках, что может ограничивать их репрезентативность и способность обобщать результаты на более широкую популяцию [19];

высокие временные и человеческие затраты. Проведение качественных исследований требует значительных временных и человеческих ресурсов для сбора, анализа и интерпретации данных. Это может быть проблематично в условиях ограниченных ресурсов [20].

сложность анализа данных. Качественные данные часто бывают сложны для структурирования и анализа, что требует высококвалифицированных специалистов и может увеличивать вероятность ошибок и искажений.

В контексте оценки численности и выявления дефицитов специалистов для ключевых секторов, обеспечивающих технологическую независимость России, качественные методы наиболее эффективны для детализированного анализа специфических проблем на уровне отдельных отраслей и групп специалистов. Однако для получения объективной и полной картины кадровой ситуации они должны использоваться в комбинации с количественными методами, что позволит нивелировать недостатки каждого из подходов и достичь комплексного понимания текущих и перспективных потребностей в специалистах.

3.3 Комбинированный подход оценки

Комбинированный подход, объединяющий количественные и качественные методы оценки численности и выявления дефицитов специалистов, представляет собой наиболее эффективную стратегию для комплексного анализа кадрового потенциала в ключевых секторах, критически важных для достижения технологической независимости России.

Этот подход основан на синергии количественных и качественных методов, позволяя максимально эффективно использовать преимущества каждого из них и компенсировать их недостатки.

Преимущества комбинированного подхода связаны с его способностью обеспечивать как обширные данные о численности и структуре специалистов, так и глубокое понимание контекстуальных и качественных факторов, влияющих на дефициты. Количественные методы, такие как статистический анализ, моделирование и прогнозирование, позволяют выявить ключевые тенденции на рынке труда, масштабы дефицита и его динамику в различных секторах. В то же время, качественные методы, такие как интервью, опросы и фокус-группы, предоставляют возможность более детально понять причины выявленных дефицитов, включая такие аспекты, как профессиональные компетенции, мотивация работников, барьеры для трудоустройства и изменения в требованиях к квалификации. Таким образом, комбинированный подход обеспечивает более комплексное понимание кадровой ситуации в высокотехнологичных отраслях [21].

Одним из ключевых преимуществ данного подхода является его гибкость и адаптивность [22]. Он позволяет эффективно учитывать специфику каждой отрасли и региона, адаптируя исследовательские методы к уникальным условиям и вызовам, с которыми сталкивается трудовой рынок. Например, использование количественных методов для оценки текущего состояния рынка труда может быть дополнено качественными исследованиями, направленными на выяснение причин дефицита конкретных навыков, которые трудно измерить статистически. Это особенно важно для таких отраслей, как ИТ или фармацевтика, где быстрое развитие технологий создает необходимость в специалистах с уникальными и постоянно меняющимися компетенциями.

Комбинированный подход также позволяет повысить надежность и точность полученных данных за счет использования методов триангуляции — сопоставления результатов, полученных различными методами [23]. Например, количественные данные о дефиците специалистов могут быть подтверждены или уточнены на основе экспертных оценок и интервью с представителями отрасли. Это обеспечивает более обоснованные выводы и минимизирует риски, связанные с возможной погрешностью одного из методов.

Тем не менее, комбинированный подход имеет и свои недостатки. Один из них заключается в его высокой ресурсозатратности. Сочетание количественных и качественных методов требует значительных временных, финансовых и человеческих ресурсов, что может осложнять его использование в условиях ограниченных ресурсов. Кроме того, процесс интеграции данных, полученных с использованием различных методов, может быть сложным и требовать высокой квалификации исследователей. Интерпретация данных

также может вызывать сложности, так как количественные и качественные результаты могут давать противоречивые сигналы, что требует дополнительного анализа и синтеза информации.

Еще одним ограничением комбинированного подхода является возможность субъективности при интерпретации качественных данных, которая может влиять на общий результат анализа. Несмотря на применение количественных методов, направленных на минимизацию ошибок и повышение точности, субъективные суждения, характерные для качественных исследований, могут внести элементы неопределенности в окончательные выводы. Это особенно важно учитывать при анализе данных для разработки долгосрочных стратегий подготовки и привлечения специалистов в высокотехнологичные отрасли, где точность прогнозов имеет критическое значение.

Обобщая сказанное, комбинированный подход к оценке численности и дефицитов специалистов является наиболее перспективным и всеобъемлющим методом для анализа кадрового потенциала, необходимого для достижения технологической независимости России. При его использовании важно учитывать как преимущества, так и ограничения, оптимизируя процесс исследования для достижения точных и детализированных результатов, необходимых для разработки эффективных кадровых стратегий и мер государственной политики.

Примеры из практики использования комбинированного подхода включают следующие.

В России Высшая школа экономики в рамках проекта «Мониторинг экономики образования»⁴⁶ применяет комбинированный подход, анализируя как количественные данные, такие как статистика занятости и безработицы, так и качественные данные, полученные через интервью с работодателями и выпускниками. Это позволяет сформировать полное представление о состоянии рынка труда и разработать рекомендации по улучшению системы профессиональной подготовки (ВШЭ, 2023).

В Европе Европейский центр по развитию профессионального обучения (CEDEFOP) использует комбинированный подход в проекте «Skills Panorama». Здесь собираются и анализируются как количественные данные (статистика занятости и вакансий), так и качественные данные (фокус-группы с работодателями и работниками), что помогает разрабатывать комплексные рекомендации по развитию профессиональных навыков (CEDEFOP, 2023).

⁴⁶ <https://memo.hse.ru/>

На международном уровне Международная организация труда (МОТ) применяет комбинированный подход в проекте «World Employment Trends»⁴⁷. Исследование включает анализ количественных данных, таких как статистика занятости и безработицы, и качественных данных, полученных через экспертные оценки и интервью, что позволяет создавать рекомендации для улучшения условий труда и профессиональной подготовки (ILO, 2023).

В авиационной промышленности Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)⁴⁸ применяет комбинированные методы для оценки нехватки квалифицированных специалистов, особенно пилотов и инженеров. Например, в рамках проекта Global Aviation Talent Shortage количественные данные о темпах роста авиаперевозок и демографической структуре кадров анализируются параллельно с качественными методами, такими как интервью с представителями авиакомпаний и образовательных учреждений. Это позволяет учесть факторы, связанные с карьерными предпочтениями молодых специалистов и региональными различиями в доступе к обучению. Такой подход помогает не только прогнозировать дефициты, но и разрабатывать меры для их устранения, например, за счет целевой подготовки пилотов и техников.

В фармацевтической отрасли Европейская федерация фармацевтических предприятий и ассоциаций (EFPIA)⁴⁹ также использует комбинированный подход для прогнозирования потребностей в кадрах. В исследовании Pharma Workforce Trends in Europe количественный анализ включает данные о текущем и будущем спросе на специалистов, таких как биохимики и фармацевты, в сочетании с качественными данными, собранными с помощью опросов и интервью с руководителями фармацевтических компаний. Качественные методы помогают выявить факторы, влияющие на кадровый дефицит, такие как ускоренные темпы разработки новых лекарственных средств и требования к более узкоспециализированным навыкам. Такой подход позволил разработать рекомендации по улучшению подготовки кадров для фармацевтической отрасли в Европе.

Применение таких подходов способствует точной оценке кадровых дефицитов и позволяет разрабатывать стратегии для устранения этих проблем в каждой из отраслей, критически важных для технологической независимости.

⁴⁷ <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-trends-2024>

⁴⁸ <https://www.iata.org>

⁴⁹ <https://www.efpia.eu>

Методологии объединения количественных и качественных методов

Объединение количественных и качественных методов в рамках одного исследования представляет собой стратегически важный инструмент для всесторонней оценки численности и дефицитов специалистов в ключевых секторах экономики. Комбинирование этих подходов позволяет исследователям глубже понять особенности кадрового потенциала, учитывая как числовые данные о рынке труда, так и качественные аспекты, которые нельзя напрямую измерить количественно. Существует несколько методологий, которые обеспечивают эффективное объединение количественных и качественных данных, каждая из которых имеет свои особенности и области применения.

1. **Последовательное объединение (Sequential Integration).** В этом подходе сначала проводятся количественные исследования, чтобы определить общие тенденции и характеристики, а затем качественные методы используются для углубленного изучения выявленных аспектов. Например, после анализа статистики занятости могут проводиться интервью с работодателями для понимания причин дефицита специалистов [24].
2. **Параллельное объединение (Concurrent Integration).** Количественные и качественные данные собираются одновременно, но независимо друг от друга. Затем данные интегрируются в процессе анализа, что позволяет сопоставить и синтезировать результаты из различных источников. Это помогает обеспечить более всестороннее понимание проблемы [25].
3. **Вложенное объединение (Embedded Integration).** Один метод (например, количественный) используется в качестве основной структуры исследования, в которую встроены элементы другого метода (качественного). Например, в рамках крупномасштабного опроса могут быть включены открытые вопросы, ответы на которые будут анализироваться качественно [26].

3.4 Рекомендации по использованию различных методов

Далее изложены ключевые рекомендации по оптимальному применению доступных методов для проведения комплексного и точного анализа численности и дефицитов специалистов в ключевых секторах, имеющих решающее значение для обеспечения технологической независимости России.

1. **Интеграция методов.** Применение интегрированного подхода, который включает как количественные, так и качественные методы, рекомендуется для комплексного анализа. Количественные методы, такие как статистический анализ, моделирование и прогнозирование, обеспечивают обширные и достоверные данные о численности и структуре специалистов. В то же время качественные методы, такие как интервью, опросы, фокус-группы и экспертные оценки, предоставляют глубокое понимание контекста и причин дефицитов специалистов. Научная литература предлагает несколько методик интеграции методов: последовательное объединение (Sequential Integration), параллельное объединение (Concurrent Integration), вложенное объединение (Embedded Integration).
2. **Комбинированный анализ.** Применение комбинированного анализа, который сочетает количественные и качественные данные, рекомендуется для получения более точных и всесторонних результатов. Это позволяет не только идентифицировать текущие дефициты, но и прогнозировать будущие потребности в специалистах. Комбинированный подход включает использование количественных данных для выявления общих тенденций и паттернов, а качественных данных для объяснения этих тенденций и выявления скрытых факторов.
3. **Адаптация методов к контексту.** Адаптация методов исследования к конкретному контексту и целям исследования рекомендуется для повышения эффективности анализа. Это может включать выбор подходящих статистических методов, моделей прогнозирования, а также качественных методик в зависимости от доступных данных и специфики исследуемой проблемы. Использование адаптивных методик позволяет гибко сочетать различные методы в зависимости от контекста исследования.
4. **Обеспечение валидности и надежности данных.** Обеспечение высокой валидности и надежности данных путем использования проверенных методик сбора и анализа данных, а также привлечения экспертов для верификации результатов рекомендуется для повышения точности исследований. Использование методов триангуляции позволяет повысить надежность результатов путем сравнения данных, полученных различными методами.
5. **Регулярный мониторинг и обновление данных.** Регулярный мониторинг и обновление данных о численности и структуре специалистов рекомендуется для обеспечения актуальности и точности прогнозов. Постоянное обновление данных и использование динамических моделей прогнозирования, таких как ARIMA и VAR,

позволяют своевременно реагировать на изменения в трудовом рынке и корректировать прогнозы.

6. **Интеграция источников данных.** Важно обеспечить взаимную интеграцию источников данных для возможности расчета различных характеристик для одних и тех же объектов. Это включает в себя согласование и стандартизацию данных из различных источников, что позволяет создавать целостные и сопоставимые профили специалистов. Интеграция данных способствует более точному и комплексному анализу, поскольку позволяет объединять разрозненные данные и использовать их для получения более полных и детализированных характеристик, что в свою очередь повышает качество прогнозов и решений.

Использование интегрированного подхода, адаптация методов к конкретному контексту, обеспечение валидности данных и регулярный мониторинг являются ключевыми рекомендациями для ученых, занимающихся анализом численности и структуры специалистов, а также выявлением их дефицитов. Вместе взятые, эти рекомендации помогают обеспечить комплексный и глубокий анализ, необходимый для разработки эффективных стратегий и мер государственной политики в области подготовки и занятости кадров, что, в свою очередь, содействует достижению технологической независимости России.

Заключение

В рамках данного исследования был проведен всесторонний анализ количественных и качественных методов для оценки численности и выявления дефицитов специалистов в ключевых секторах, важных для достижения технологической независимости России. Особое внимание было уделено подходам к прогнозированию кадровых потребностей в таких отраслях, как ИТ, авиационная промышленность, фармацевтика и энергетика, с акцентом на выявление текущих и будущих дефицитов специалистов.

Интеграция количественных и качественных методов в рамках анализа позволяет обеспечить более точное и комплексное понимание состояния рынка труда в ключевых секторах. Количественные данные, такие как статистические показатели занятости, данные о демографических изменениях и моделирование спроса, дополняются качественными методами, включая интервью, экспертные опросы и фокус-группы. Это сочетание дает возможность учитывать не только численные показатели, но и выявлять скрытые факторы, влияющие на дефицит специалистов, такие как изменения в технологиях, требования к квалификациям и миграционные процессы.

Применение комбинированного подхода в оценке численности и структуры специалистов способствует более точному прогнозированию и планированию потребностей в кадрах для таких ключевых секторов, как энергетика, авиационная и фармацевтическая промышленность, что необходимо для обеспечения технологической независимости России. Важно также учитывать влияние глобальных технологических трендов на структуру рынка труда и своевременно корректировать образовательные программы в соответствии с новыми требованиями отраслей.

Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на разработке более совершенных моделей интеграции данных и улучшении прогнозных методик, что позволит учитывать быстро изменяющиеся условия в ключевых секторах экономики. Регулярное обновление и мониторинг данных, использование динамических моделей, а также вовлечение экспертов помогут государственным органам, образовательным учреждениям и работодателям разрабатывать более точные и эффективные стратегии подготовки и распределения специалистов, тем самым способствуя укреплению технологического суверенитета страны.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС

Сокращения, принятые в тексте

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) – Авторегрессионная интегрированная скользящая средняя

Cedefop – Европейский центр развития профессионального обучения (European Centre for the Development of Vocational Training)

CGE – Модели общего равновесия общего типа (Computable General Equilibrium models)

COMPAS (Centre on Migration, Policy and Society) – Центр по миграции, политике и обществу

ИМПАКТ (Integrated Modelling Platform for Agro-economic Commodity and Trade Policy Analysis) – Интегрированная платформа моделирования агроэкономической и торговой политики

INED (Institut National d'Études Démographiques) – Национальный институт демографических исследований Франции

NBER – Национальное бюро экономических исследований США (National Bureau of Economic Research)

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Организация экономического сотрудничества и развития

SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) – Сезонная авторегрессионная интегрированная скользящая средняя

SWOT-анализ – Сильные стороны (Strengths), Слабые стороны (Weaknesses), Возможности (Opportunities) и Угрозы (Threats)

ВШЭ – Высшая школа экономики

ЕС – Европейский союз (European Union)

ИТ – информационные технологии

МОТ (ILO) – Международная организация труда (International Labour Organization)

Росстат – Федеральная служба государственной статистики России

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Никитина Л. М., Куркин В. А. Применение кластерного анализа для оценки развития цифровой экономики регионов России // РСЭУ. 2020. №3 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-klasterного-analiza-dlya-otsenki-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-regionov-rossii>
2. Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition, by George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel and Greta M. Ljung, 2015. Published by John Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey, pp. 712. ISBN: 978-1-118-67502-1
3. Wagner B, Cleland K Using autoregressive integrated moving average models for time series analysis of observational data *BMJ* 2023; 383 :p2739 doi:10.1136/bmj.p2739
4. Popp, M. How elastic is labor demand? A meta-analysis for the German labor market. *J Labour Market Res* 57, 14 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12651-023-00337-8>
5. Bernstein, D.H.; Martinez, A.B. Jointly Modeling Male and Female Labor Participation and Unemployment. *Econometrics* 2021, 9, 46. <https://doi.org/10.3390/econometrics9040046>
6. Cedefop (2023). Going digital means skilling for digital: using big data to track emerging digital skill needs. Luxembourg: Publications Office.
7. Cedefop (2023). Skills in transition: the way to 2035 Luxembourg: Publications Office. <http://data.europa.eu/doi/10.2801/438491>
8. Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). London: Oxford University Press
9. Field, A.P. (2018) *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. 5th Edition, Sage, Newbury Park
10. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7th ed.). Pearson.
11. Hair, Joseph & Howard, Matt & Nitzl, Christian. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*. 109. 101-110. 10.1016/j.jbusres.2019.11.069.
12. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
13. Maxwell, J. A. (2019). *Qualitative research design: An interactive approach*. SAGE Publications
14. Kumar, R. (2019). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*. SAGE Publications
15. Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. 4th Edition, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks
16. Schwandt, T. A. & Gates, E. F., Feb 2017, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (eds.). 5 ed. SAGE Publishing
17. Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
18. Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco, CA: Wiley. ISBN: 978-1-119-00361-8
19. Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
20. Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/an-introduction-to-qualitative-research/book261109>

21. Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1(2), 112-133. <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>
22. Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2010) SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks. <https://doi.org/10.4135/9781506335193>
23. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
24. Полухина Е.В., Просянюк Д.В. Исследования со смешанными методами (mixed methods research): интеграция количественного и качественного подходов // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2015. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-so-smeshannymi-metodami-mixed-methods-research-integratsiya-kolichestvennogo-i-kachestvennogo-podhodov>
25. Большаков Н. В. Сочетать, комбинировать, смешивать: качественные и количественные методы в современной исследовательской практике // Мониторинг. 2017. №3 (139). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sochetat-kombinirovat-smeshivat-kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-v-sovremennoy-issledovatel'skoy-praktike>
26. Plano Clark, V. L., & Ivankova, N. V. (2016). Mixed Methods Research: A Guide to the Field. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483398341>

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ